

УДК 376.3
**ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПЕДАГОГА – АССИСТЕНТА ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ**

АЛШИНБАЕВА САУЛЕ ЖОЛДЫБАЕВНА

м. п. н., старший преподаватель кафедры специального и инклюзивного образования
Карагандинского университета им. Е.А.Букетова
г. Караганда, Казахстан

Аннотация: На современном этапе в области инклюзивного образования особое внимание уделяется подготовке педагогов-ассистентов. Новая профессиональная компетентность педагога связана с подготовкой к приему и обучению всех детей, независимо от конкретных учебных возможностей и особенностей детей с особыми образовательными потребностями. Помощь педагога-ассистента предоставляется учащимся с нарушениями поведения, взаимоотношений и адаптации в социальном обществе. Помощь педагога-ассистента в общеобразовательной школе необходима до формирования у учащегося способности к самостоятельному обучению в классе. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с особыми образовательными потребностями требует специальной подготовки педагогов общеобразовательных учреждений, обеспечивающих интегрированное образование, будущих педагогов по реализации функций педагога-ассистента в области инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, интеграция, развитие, поддержка, дети с особыми образовательными потребностями, педагог-ассистент, социализация.

Современный этап модернизации образования связан, прежде всего, с осознанием и переосмыслением общества своего отношения к группам населения, относящимся к категории неблагополучных или социально незащищённых. Отказ общества от некой сегрегации в образовании, т.е. от деления детей на полноценное большинство и неполноценное меньшинство, подтверждается появлением термина «дети с особыми образовательными потребностями», в котором закреплено смещение фокуса внимания на медицинский диагноз и отклонения от нормы в физическом или психическом развитии ребёнка на фиксацию потребностей детей в особых условиях образования, на ответственность общества за реализацию этих потребностей.

В Законе Республики Казахстан «Об образовании» дети с особыми образовательными потребностями (ООП) определены как «лица, которые испытывают постоянные или временные трудности в получении образования, обусловленные здоровьем, нуждающиеся в специальных, общеобразовательных учебных программах и образовательных программах дополнительного образования». А особые образовательные потребности – это потребности в помощи и в услугах в учебном процессе, которые осуществляются психолого-педагогическими методами с целью обеспечения успешности в обучении каждого ученика.

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2025 годы определены новые концептуальные подходы к образованию детей с ограниченными возможностями в развитии, внедрению в практику идей интегрированного обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками. Обеспечение равного доступа детей к различным программам воспитания и обучения, равного доступа детей с ООП к образованию является одной из приоритетных задач. Поэтому одной из приоритетных задач программы развития образования Республики Казахстан является развитие инклюзивного образования, создание современных организационно-правовых и образовательных моделей, обеспечивающих успешную социальную адаптацию детей с проблемами в развитии.

Проблемы инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями исследуются многими учёными (С.В. Алёхина), которые отмечают её огромный педагогический потенциал. Новаторское понимание целей, приоритетных направлений внедрения инклюзивного образования определяет необходимость переосмысления условий образования детей с особыми образовательными потребностями, а в этой связи требуется изменение системы профессиональной подготовки педагогов[3].

Меняющиеся образовательные парадигмы, растущая интегративность образовательного пространства, его открытость, приводящая к необходимости реализации разнообразных моделей и технологий образования, довольно существенно изменяют представление о том, какие профессионально - личностные характеристики современного педагога следует считать действительно значимыми. Если учитывать социальный заказ, обращенный к высшему педагогическому образованию, выраженный в виде требований к подготовке педагогов, способных творчески мыслить, самостоятельно ориентироваться в современном образовательном пространстве, становится понятен интерес к интегральным характеристикам педагога, включая его профессиональную готовность. В этом ракурсе актуальными становятся проблемы формирования готовности педагогов к организации и осуществлению инклюзивного образования, адекватного образовательным потребностям всех категорий детей. Обучения этих детей во многом зависит от организации процесса образования и его участников. В условиях инклюзивного образования казахстанская система образования определила индивидуальную психолого-педагогическую поддержку детей с ООП. Также мы рассматриваем несколько видов поддержки: во-первых, это когда учитель сам справляется с детьми с ООП, обучающихся в общем классе. Второй вид – учитель работает в тандеме с педагогом – ассистентом, рекомендованный психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). Третий вид подразумевает работу в команде со службой психолого-педагогической поддержки школы с ребенком с ООП. Хочется отметить тот факт, что в типовых штатах работников организаций образования Постановлением Правительства РК № 346 от 3 июня 2020 года внесены изменения в приказ МОН РК № 77 в подраздел «Общеобразовательные школы» и дополнено абзацем: «В общеобразовательных школах должность педагога-ассистента устанавливается по рекомендации психолого-медико-педагогической консультации». В свете этих событий, остро встает вопрос подготовки соответствующих кадров из числа педагогов. А особое значение приобретает проблема формирования профессиональной готовности будущих педагогов к реализации функции педагога – ассистента по инклюзивному образованию.

Исходя из опыта отечественной и зарубежной педагогики, касающихся формирования тьюторства в образовании, в российских школах активно используется практика психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями тьютором, наряду с которой существует социальная поддержка ассистента. Казахские специалисты решили объединить обязанности тьютора и ассистента, внося в штат единицу педагога-ассистента, мотивируя это тем, что помощь ребенку с ООП должен оказывать именно педагог.

Ряд научных исследований посвящен анализу формирования профессиональных качеств педагога (О.А. Абдуллина, И. В. Абрамова, О.Ф. Богатая), профессиональной подготовке педагога в условиях непрерывного образования (Е.Н. Кутепова, О. С. Кузьмина), изучению готовности педагога к коррекционно-педагогической деятельности (С.А. Черкасова и др.), проблемам становления инклюзивной готовности педагогов (В.В. Хитрюк и др.) [1,2,5,6,7,9]

Однако, проблема формирования профессиональной готовности педагога-ассистента к инклюзивному образованию детей исследована недостаточно, хотя в силу своей важности и сложности она требует глубокого научного изучения. В последние годы появились исследования, посвященные контекстному подходу к формированию у учителей компетентности в области инклюзивного образования (Н.Н. Хафизуллина), компетентностно-ориентированному повышению квалификации специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий по созданию инклюзивной образовательной среды, краткосрочному повышению квалификации педагогов в области инклюзивного образования, разработаны методические пособия по психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе (Елисеева И.Г., Ерсарина А.К.), национальной академией образования имени И. Алтынсарина разработаны концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан. .)[10,11,4]

Вместе с тем, анализ педагогического опыта свидетельствует о том, что педагогические практики испытывают значительные трудности в организации и осуществлении инклюзивного образования детей, следовательно, необходима пропедевтическая теоретическая и практическая подготовка будущего педагога к реализации функций педагога-ассистента, ориентирующегося в вопросах инклюзивного образования. Сложность решения данной проблемы обусловлена отсутствием в вузе профессиональной подготовки педагогов-ассистентов к инклюзивному образованию как значимого компонента формирования их готовности к профессионально-педагогической деятельности с детьми.

Анализ литературы и современного состояния проблемы позволил выделить противоречия между:

- сложившейся традиционной системой профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе и необходимостью разработки инновационных технологий профессиональной подготовки студентов к инклюзивному образованию детей;

- возросшими требованиями социального заказа к подготовке педагога-ассистента, готового к инклюзивному образованию детей школьного возраста, и недостаточной научно-методической разработанностью основ формирования готовности будущих педагогов к инклюзивному образованию;

- потребностью образовательных учреждений в педагогах-ассистентах, готовых к организации инклюзивного образования, и неготовностью выпускников к осуществлению инклюзивного образования в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ООП.

Исследуемая тема связана с ответом на вопрос: как организовать подготовку будущих педагогов к реализации функций педагога – ассистента по инклюзивному образованию?

Таким образом, мы считаем, что подготовка будущих педагогов к реализации функций педагога – ассистента по инклюзивному образованию будет результативной, если:

- построение маршрута практико-ориентированных занятий осуществляется через дуальное построение содержания подготовки с учетом выявленных негативных и позитивных тенденций развития инклюзивного образования; непрерывное сопровождение будущих педагогов в практике организации инклюзивного образования, а именно развитие волонтерства; командный характер обучения, т.е. научно-методическую поддержку будущих педагогов посредством супервизии и наставничества.

- процесс подготовки обеспечен учебно-методическими программами, методическими рекомендациями и пособиями по подготовке к данной профессии: учебная программа по дисциплине «Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента)»; методическим пособием по осуществлению подготовки студентов к реализации функций педагога -ассистента с применением дуального обучения; учебное пособие по дисциплине «Методика индивидуального сопровождения детей с особыми образовательными потребностями (работа педагога-ассистента)».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: для пед. спец. высш. учеб. заведений / О. А. Абдуллина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1990. - 160 с.
2. Абрамова, И. В. Научно-теоретические основы подготовки тьютора инклюзивного образования / И. В. Абрамова // Специальное образование. – 2014. – № 4. – С. 81-87.
3. Алехина, С. В. Принципы инклюзии в контексте развития современного образования / С. В. Алехина // Психологическая наука и образование. – 2014. – №1. – С. 5-16.
4. Анализ мировой практики успешного внедрения принципов инклюзивного подхода в обучении по методологическому и научно-методическому сопровождению инклюзивного образования. Методические рекомендации. – Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2015. – 80 с.
5. Богатая, О. Ф. Профессиональная и психологическая готовность педагогов как условие реализации инклюзивного образования / О. Ф. Богатая // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: матер. Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 78–85.
6. Кузьмина, О. С. О подготовке педагогов к работе в условиях инклюзивного образования / О. С. Кузьмина // Московский городской психолого-педагогический университет. Портал психологических изданий. [Электронный ресурс]. — URL: www.psyjournals.ru.
7. Кутепова, Е. Н. Готовность педагога к деятельности в условиях инклюзивной практики / Е. Н. Кутепова, Ж. Н. Черненко // Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: эл. сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. – Московский государственный психолого-педагогический университет, 2013. [Электронный ресурс]. — URL: www.edu-open.ru.
8. Хитрюк, В. В. Инклюзивная готовность педагогов: генезис, феноменология, концепция формирования: монография / В. В. Хитрюк. – Барановичи: БарГУ, 2015. – 276 с.
9. Черкасова, С. А. Система подготовки будущих педагогов-психологов к работе в условиях инклюзивного образования / С.А. Черкасова // Инклюзивное образование: методология, практика, технология: материалы Междунар. науч.-практ. конфер. / Моск. гор. психол.-пед. ун-т; редкол. С.В. Алехина [и др.] – М., 2011. – С. 223-225.
10. Хафизуллина, И. Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки: автореферат дис.канд. пед. наук: 13.00.08 / И. Н. Хафизуллина. – Астрахань, 2008.– 23 с
11. Елисеева, И. Г. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе: метод. рекомендации / И. Г. Елисеева, А. К. Ерсарина. - Алматы: ННПЦ КП, 2019. – 96 с.